

DÉCIMAS AGUDAS Y ALEGRES.

*La dona perquè no té
raciocini abastament
romp el sisé manament
y refuta de s'obra bé.*

Per bé qu'estigue enseñada
del primer us de rahó,
aquest mon enganadó
la fá está tonta y torbada,
y roman tan ocupada
que no veu ni el mal ni el bé
ni sab del cos qu'ha de fé
mes que cercá el seu remey,
esbronca y surt de la lley
la dona perquè no té.

De la mare Eva partí
aquest natural tan fort
y á Adam vá fé aná tórt
per volé el fruit saborí,
es que Deu li prohibí
per viure perfectament,
y la infernal serpent
á tal punt la reduhí
per causa de no tení
raciocini abastament.

De quinze anys fins en devuit
balla es seu interió
obrant sens reflexió
ni se creu fé cap descuit,
y manetje es esp tan buit
que vola es seu pensament,
y en tocarí s'argument
tant si's lletja com polida
per meneosa ó strevida
romp el sisé manament.

La dona no's pot valé
en tení quinze anys d'edad,
y romp per s'oscuridad
dels manaments el sisé,
y no pot detenirse
perque sa carn l'hey fi fé,
y cada mes si cau bé
tal vegada sen confesa
peró no's tem y tropesa
y refuta de s'obra bé.

*Sa señora jeu enterra
y es señó jeu en es llit,
ella hey puje á mitja nit
per jugá á serra me-merra.*

Es señó vol comandá
y diu sempre á sa señora
tu ets com una cotorra
que no fás mes que xerrá,
jo t'arribaré á posá
tancada dins sa galera,
y allá ja montás guerra
maldement tengas rahó,
y perque vol es señó
sa señora jeu enterra.

Despues d'apagat es llum
sa señora remugave
y es señó que callave
per no moure mes rum rum,
aixó es fé foch sense fum
ni espiras com vos he dit,
de dia y en sa nit
sa señora sempre xerra
y per aixó jeu enterra
y es señó dins es llit.

Un dia mi vatx trobá
y sa señora li deya:
tu ets mes dú q'una reya
que no't poren dobblegá,
vina aquí t'ho diré clá
y s'arrambá devés es llit—
puja aquí demunt t'he dit
y entaularem es tió,
no fases molta ramó
perqu'es devés mitja nit.

Com el tenan entaulat
y retxat en retxas blanques,
es señó posa palancas
per veura si está arretglat,
jo taparé aquest forat
y no caurá res enterra,
tu de baix, mira qui erra
perque vaje mes corrent,
y per fé riura la jent
jugan á serra me-merra.

*No hey ha vila com ciutat
ni parroqui com la seu,
ni capellá com el Bisbe
ni barca com es correu.*

Parlaré de Manacó
qui's una jent amorosa,
y á Felanitx primorosa
com á un jardí una fló,
Algaida ja nós aixó
y fan qualche desbarat,
á Llumajó hev som estat
y tenan altre motiu
per aixó molta jent diu
no hey há vila com ciutat.

Santa Eulari y Santa Creu
y San Jaume vé darrera
y San Miquel ja l'espera,
San Nicolau ja'u voreu
es círials y sa cren,
capellans en deu en deu
aixó's un art que molt treu
y es se pura veritat
que no hi há vila com ciutat
ni parroqui com la seu.

Es canonjes y doctós
es virell y primatxés,
aquets guañan es dobbés,
y no parlam d'es Rectós;
misés y procuradós
tot heu guañen en s'escriure,
y no son cosas de riure
qu'es sa pura veritat;
com el rey, no hey há empleat,
ni capellá com el Bisbe.

Un vaxell americá
y una fragata inglesa
y una escuadra francesa
ja poren bé peleá,
peró si han de pasá
per algun golfo ó cap freu
se grosari no'ls ho treu,
que tenan pó d'investí,
y per aixó sentim dí
cap barca com es correu.

DE MALLA DE VEN

A. BORRÀ

CUESTA DEL TINTO

PALMA

*Sa vida d'un mariné
es una vida penosa,
arrastrada y perillosa,
y es molt poch es guany que té.*

La má trop qu'es un camí
de molt poca confiança,
perque un dia de honansa
un mal tems los pot vení:
poreu creure qu'es axí,
navegá, á molts no convé,
perque he reparat y sé
y es una cosa aprovada
qu'es molt trista y penada
sa vida d'un mariné.

Cuant he y á una tempestad
y un se troba per la má,
tots cuans de dotbés hey há
per pasaró nos pagat.
Com un barco es veu negat,
que la má va tan furiosa,
dihuen joh sanch preciosa!
aveniumós á ajudá:
y emb axó vench á 'splicá
que es molt trista y penosa.

Sé que San Vicens Ferré
deixá ben profetisat
que de cent que s'han negat
no sen salva un de bé,
perque el qui's negat té
una mort molt rabiosa:
la terra es molt ditxosa
per qui la pot habitá,
y un mariné per la má
té sa vida perillosa.

Es una felicitad
qui en terra pot transitá,
perque qui malalt está
jeu á son llit descansat,
y á un cas de necesidat
pot tení lo qu'ha mesté;
lo que si es un mariné
ja no té una tal cosa,
troba que p'es perill qu'es posa
es molt poch es guany que té.

Qui'n terra pot trebayá
y es bon trabayadó,
sempre trabaya emb amó
per porerse governá,
llevó per poré dá pá
á dona é infans si'n té
qu'es lo que mes ha masté
y té sa vida arretglada,
pero ja's molt mes penada
sa vida d'un mariné.

Si acás sen ha d'aná
á viatje un mariné,
sen vá á sa dona primé
y d'ella es despedirá,
aquella nit estará
en s'ánima dolorosa,
y ella molt llastimosa
plorant quedará també,
mirau qu'es mariné té
una vida mo'l penosa!

Cuant vé que son pes camí
se mou una tempestad
y no pot está arrufat
perque ermitx ha de sortí,
axó sabeu qu'es axí,
y la má es molt desastrosa
y la terra es primorosa,
tuthom no pot está bé
y per axó es mariné
té sa vida perillosa.

Un cavallé sempre floca,
un señó pot brevetjá
y es proba ha de callá,
axó's se part que li toca,
dona fil á se miloca
y al aire anirá bé,
—¡desdixat de mariné
—si topa emb un mal camí!
per lo molt qu'ha de sofrí
es molt poch es guany que té.

*En la tienda de M. BORRAS y á se caseta de fusta costa des teatro se tro-
burán els sigüents*

FOLLETOS EN VERS MALLORQUÍ.

- 238 Abecedari de cançons mallorquines.
293 Aceptació de la mort.
18 a Adoració de los tres reis magos,
231 Advertencies á freínias.
208 Adagis mallorquins, preceptes eleganc-
clas, kalendas y frases.
274 Amarguras -Las- de Cristo.
253 Amor de pare -107-116 y 1130
269 Armas -Las- de Cupido.
1133 Aparició de la Verge de Misericordia.
260 Boato -El- Ramon. -sainete-.
434 Bordeta -La- -catalan-
235 Brevedad -La- do la vida.
Bram d'ase no puja al cel ó pifias d'un
alicorn. Pessa emb un acte. -V. 974-
Calsons -Es- do mestre Lluch. c. -V. 997
217 Camins de sa providenci.
426 Cansóné -El- mallorquí.
197 Cançons en el bon Jesus. -c.
243 Carro -El- Triunfal.
230 Carta d'amor. -d'en Tiá de la Real-
300 Cartas amorosas, per enamorats, v.-
v. 108 y 1174.
239 Cartas de'n Enseñal y d'Andreu Tambó.
203 Cartas d'en Pera de na Santa.
Cassament -Un- á la moda. sainete -V. 500-
Cassat -Un- per sa sogra subjectat 950
202 Catecisme de la doctrina cristiana. -913.
207 Cavall -Un- traído.
176 Cavalls -Es- de sa diligenci.
593 Colecció de prácticas devotas.
202 Compendi de sa doctrina cristiana.
426 Colecció de poesias mallorquines y cas-
tellanas.
257 Comedia d'es Misé miserable.
294 Contas generals.
18 ce Costura. -Sa- Jugueta per sas ninas
Contes vells baralles novas. c. v. 1. -998-
438 Criada -La- de santa Ana. -catalan-
223 Criada -Sa- redoladissa.
233 Cuatre mots de veritats.
272 Cuatre paraulas ben ditas.
299 Cuyna -Sa- mallorquina -v. 6-56-634-692
229 Decimas sobre los engaños del mon.
222 a. Decimas desbaratades.
201 Defensadó -Es- de sas donas. -V. 36-
294 Derié. -Lo- Destrucció del mon.
23 Desbarats desbaratats.
406 Devers dels homes.
225 Día -El- de san Bernal.
262 Didas y criadas.
408 Entremes del beato Ramon
204 Entremes del malfané.
512bb. Entremés de Herodes y sa Sibilla.
428 Fábulas en vers.
422 Flos d'es meu jardí.
246 Floretas de tota casta.
412 Gloriosa -La- mort de Maria.
499 b. Guia dels enamorats.
174 Jodici -El- Final.
223 Jodici el Universal.
199 a. Lletrillas per los misionistas.
258 Llorens -En- mal cassadis. -sainete-
256 Malfané -El- -sainete- -v.
- 199 Manná del cristiá. -c. L. v.
800 Manual del cristiá.
275 Meditació del Via-Crucis. -166-175
526 Mes de Maig -per D. G. M. Ribas- ó
520 a Mes de Maria -per un sacerdot.
612 Método breu per visitá á Jesus.
Melje -Es- per forssa. c. en 3 actes v. -990-
226 Modo de resar el santissim rosari
255 Mon -El- es un bigalot y aferra qui pot
177 Moxos y moxetas. -v.
254 Manat -Un- de tolas herbas.
271 Mes pert l'avariciós que l'abondós.
220 Método de fer es vi bo y de duració
292 Miray -Un- de bona lluna.
257 Misé -El- Miserable.
Misericordias humanas. -V. 1110-
292 Mort -Sa- del just y del pecadó.
210 Mort -Sa- d'una fredina
Nit -Una- de rebumbori. -V. 993-
Nit -Una- sense sopá -v. 979-
213 Nou tractat d'es vicis y mals costums.
185 Pales -Un- que no menja.
247 Pasa -Un- tems.
246 Papé -Un- de ll'vós mallorquines.
245 Panxó -Un- de riure.
237 Parey Un- de Llummajó.
261 Passió -Vida- y mort de Jesucrist.
205 Pecat -Es- d'es nostros primés pares.
227 Pesta -Sa- de l'any 1820.
232 Pigota. -Sa-
212 Poesias d'en Juan Mesquida.
Pronostich perpétuo de Mtre. Pera Es-
peransa.
248 Ramellet de tot coló.
209 Reflexions cristianas.
291 Reformació de s'homo
216 Refracs en mallorquí y castellá.
249 Rosas y Poncellas. -v.
259 Roegó -En- Florit. -sainete.
206 Rondaya de Rondayes.
292 Sa mort del just y del pecadó. -v.
183 Sa mort de s'homo
227 Sa pesta de l'any 1820.
253 San Aleix -Vida- de-52 y 1066.
236 Salud. -Sa-
293 S'eco d'es cementeris.
229 Senterrosay de Felanitx.
269 S'escaló que fá sis. -V. 69
436 Silla. -La- -catalan-
204 So -Es- de s'arpa.
251 Temporada -La- fatal. -Tiá de la Real-
181 Testament -El- d'es porch.
178 Tonterias d'en Pera Taleca.
270 Unions y desunions.
282 Veritats disfresadas. -Cuatre singlades-
205 Veritats somiadas y mentidas ben pen-
sadas.
294 Verdaderas sentencias
175 Via-Crucis. -66-275
180 Vida del homo.
253 Vida de Sant Aleix -52 y 1066.
211 Vida del pecadó.
184 Vida de s'homo dolent.
435 Xinxá. -La- -catalan- y mols d'altres.